

SILVIA F. SANTOS WOLFF

ARQUITETA DA UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO DA SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O ARQUIVO DA CITY EM SÃO PAULO

RESUMO

Dentro da perspectiva proposta pelo temário deste encontro do DOCOMOMO, o presente relato insere-se no grupo 3 relativo à preservação da arquitetura moderna.

Trata-se de pesquisa documental realizada junto ao arquivo de uma empresa particular de extensa ação urbanizadora na história da cidade de São Paulo, a Cia. City. Esta pesquisa desenvolveu-se como parte integrante da Tese de Doutorado “O bairro Jardim América e sua arquitetura”, que vem sendo realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

O aspecto que se optou por enfatizar no encontro foi o do desenvolvimento das etapas da pesquisa em uma situação em que se alia grande riqueza documental pouco explorada às condições adversas de se trabalhar em um arquivo que não prevê este tipo de consulta. Infelizmente esta situação não é de excepcionalidade. Como arquiteta ligada à preservação do patrimônio cultural paulista no CONDEPHAAT¹ tenho consciência das dificuldades para obtenção de documentos sobre a cidade de São Paulo.

A documentação sobre a arquitetura brasileira está, em grande medida, por ser identificada em coleções e acervos pouco conhecidos e sequer imaginados como repositórios de informações e fontes documentais que possam trazer conhecimentos substantivos para a sua história. Esta documentação está precariamente reunida em acervos ignorados e mal organizados. Os documentos, se catalogados, obedecem a critérios pouco claros e jamais explicados em manuais de referência. Suas lógicas e “chaves de acesso às informações”, muito longe da era da informática e de suas memórias arquivadas em megabytes, frequentemente estão restritas à preservação na lembrança de um “guardadador de documentos” que, zeloso e ciumento, teme por seu desaparecimento ou, ainda, aterroriza-se com o risco de perder controle sobre eles. Os documentos a despeito deste zelo individual, empoeiram-se, mofam, esfrelam-se e correm o mais sério risco de serem simplesmente destruídos por seu pouco uso em relação ao muito espaço que ocupam ou pelo desaparecimento das estruturas ou instituições que os armazenam.

É o caso em São Paulo do acervo do antigo Departamento de Obras Públicas, órgão que construiu a estrutura edificada: pontes, estradas, instalações

portuárias, fóruns, cadeias, escolas, hospitais, aeroportos do Estado de São Paulo por cerca de cento e vinte anos. Seu acervo de documentos era difícil de ser consultado na década de 1980 e está praticamente inacessível após a extinção do órgão no final desta mesma década.²

Nem as bibliotecas de Faculdades de Arquitetura têm zelado por suas coleções de revistas e livros antigos. Sabe-se que em São Paulo há bibliotecas que abrem espaço para novas aquisições através do estranho critério de descartar o material não consultado em um prazo de três anos. O que pensar então a respeito dos documentos ainda não identificados em arquivos não conhecidos?

É dentro deste panorama de riqueza potencial de acervos não explorados, dos riscos de seu desaparecimento e da necessidade de se criar metodologias para organizar e interpretar seus documentos que se insere esta apresentação.

Neste encontro do DOCOMOMO, optou-se pela apresentação das etapas da pesquisa realizadas dentro do arquivo da Cia. City em São Paulo. Acredita-se que este relatório possa ser útil como guia

introdutório à lógica de funcionamento do arquivo para outros trabalhos que aprofundem estudos sobre seu tema específico, ou sobre os outros bairros projetados pela empresa em São Paulo. Além disso trata-se de um percurso metodológico relativo a um universo particular, mas que apresenta passos e dificuldades comuns em pesquisas documentais como as que interessam à preservação da arquitetura moderna brasileira. Aliás a origem deste trabalho diz respeito diretamente à questão da preservação do patrimônio arquitetônico.

O bairro Jardim América foi tombado pelo CONDEPHAAT há mais de dez anos como parte integrante de um conjunto de bairros referidos como “Jardins”. Este tombamento foi efetivado sob grande pressão popular. Seu texto legal³ propunha a preservação das características de sua paisagem, o que se buscou assegurar com a manutenção do traçado de suas ruas, do parcelamento do solo e da vegetação natural. Recomendava-se, ainda, estudos para identificação e, posteriormente, tombamento de exemplares da arquitetura que integra o bairro.

O tombamento dos “Jardins” foi pioneiro na polêmica atitude dos órgãos de preservação de buscar

preservar extensos contextos urbanos cuja destruição não é impedida pelas precariedades das legislações de zoneamento. Buscaram-se mecanismos para proteger a “paisagem urbana”, seu padrão de ocupação, sem conseguir contudo atingir as unidades arquitetônicas. Na esteira deste tombamento e sem muitas revisões de seus possíveis acertos e de seus equívocos outros vem se realizando nos últimos anos.

Resta dizer que o período de implantação e consolidação urbanística e arquitetônica do Jardim América situa-se entre o final da década de 1910 e meados dos anos 1940, período pouco estudado da constituição de matrizes da arquitetura moderna paulistana. O estudo e tombamento de exemplares arquitetônicos até hoje não logrou realizar-se no âmbito do CONDEPHAAT.

Quer por este motivo, quer por fragilidades na própria legislação, o fato é que a falta de conhecimento aprofundado sobre a arquitetura não permitiu que esta fosse protegida e o ritmo de transformações dos últimos anos tem feito com que se percam exemplares significativos da trajetória da casa paulistana, além dos consequentes prejuízos na paisagem que se pretendeu preservar.

Após o tombamento dos “Jardins” foram demolidas sem que houvesse apoio legal que impedisse esta ação, por exemplo, duas casas do arquiteto Rino Levi. Tanto o autor, quanto as duas casas especificamente, têm amplo reconhecimento da crítica arquitetônica - A Casa do arquiteto na Rua Bélgica, no Jardim Europa e a Casa Ferrabino na Rua Estados Unidos. Mais difícil ainda tem se revelado identificar, avaliar e portanto, preservar a arquitetura anônima que integra a paisagem tombada, casas sobre cujos autores, características e significado pouco se sabe.

O trabalho da tese de doutoramento, assim, pretende contribuir tanto para aprofundar reflexões sobre a arquitetura e urbanismo do período, como para alimentar práticas preservacionistas o que o vincula também às preocupações do DOCOMOMO. A partir do Jardim América e de suas especificidades, é possível refletir-se articuladamente sobre os contextos bairro e cidade e bairro e arquitetura. O estudo do bairro, de seu caráter pioneiro, sua implantação, traçado e regulamentação urbanísticas; das influências que exerceu no posterior desenvolvimento da cidade; de sua concretização e das inovações e/ou sintonias que sua arquitetura expressa em relação com a que se implantava em outras regiões

revela-se como um campo fértil para a reflexão sobre os vínculos havidos entre a configuração urbana de São Paulo, seus bairros e sua arquitetura construída na primeira metade do século XX.

O conhecimento das características das arquiteturas deste período interessa por ser uma passagem que, não sendo exatamente curta, tem sido desconsiderada. Uma passagem cujo conhecimento pode esclarecer sobre tendências gerais de um período ao qual valor se atribui, a não ser o de ter sido uma transição entre o ecletismo mais configurado do século XIX e a arquitetura moderna paulista oficialmente reconhecida.

ACERVO DOCUMENTAL DA CIA. CITY E SUA UTILIZAÇÃO PARA O ESTUDO DO JARDIM AMÉRICA E SUA ARQUITETURA

A Cia. City de Desenvolvimento é uma empresa que, a partir de sua sede em São Paulo, exerce atividades na área de urbanização, concentrando-se basicamente no planejamento e desenvolvimento de loteamentos e na comercialização dos lotes resultantes. Sua origem remonta a 1911, quando uma conjugação de arquitetos, urbanistas e empreendedores,

estrangeiros e locais, foram atraídos pelas possibilidades de ganhos que o grande processo de desenvolvimento que a cidade de São Paulo então apresentava.

Deste interesse resultou a fundação em Londres da “City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited” que adquiriu 12 milhões de metros quadrados de terras em São Paulo, terras que aos poucos foi loteando. O urbanismo empregado para o desenvolvimento destas áreas seguiu o modelo dos bairros-jardins ingleses e teve suas primeiras organizações desenhadas pelos arquitetos britânicos Raymond Unwin e Barry Parker, responsáveis pela efetivação urbanística, inovadora no contexto internacional, da cidade-jardim britânica de Letchworth, concebida por Ebenezer Howard, além do paradigmático subúrbio jardim de Londres, Hampstead.

Os bairros pioneiros da ação da empresa em São Paulo foram o Jardim América, Pacaembú e Alto da Lapa, projetados ainda na década de 1910 e lançados nesta ou na seguinte. Mais tarde, desenvolveram-se os bairros Alto de Pinheiros, Butantã e outros. Ao longo de sua atuação a empresa consolidou um padrão urbanístico e uma paisagem urbana,

essencialmente em bairros residenciais, tendo uma clientela caracterizada como de classe média e classe média alta.

A paisagem urbana proposta nos moldes das cidades e subúrbios jardins anglo-americanos reunia em um mesmo espaço elementos que criaram grande impacto. Seu traçado de ruas sinuosas e articuladas em um conjunto, ênfase na arborização pública e privada, implantação dos edifícios unifamiliares destacados uns dos outros e exclusividade residencial estabeleceram um padrão que se destaca ainda hoje na cidade⁴.

Ao final do período de consolidação do Jardim América na década de 1940, este bairro era um dentre vários que absorveram suas características, quer da própria City, quer de outras empresas que se criaram à sua semelhança e que, se implantando em regiões contíguas às por ela criadas, auferiam seus ganhos da extensão do padrão criado pela empresa.

Hoje, a Cia. City, além de atuar na zona oeste de São Paulo em áreas como Pirituba, também tem áreas loteadas no interior do Estado. Todo este processo não interrompido, de urbanizar milhões de metros

quadrados de terras, gerou extensa documentação, toda arquivada pela empresa em grande galpão construído em parte de suas terras ainda não explorada urbanística e comercialmente. Este arquivo funciona, sobretudo, apoiando as atividades atuais de comercialização e escrituração das terras, mas armazena também a documentação relativa às transações passadas. Embora as últimas diretorias estejam percebendo a riqueza de um acervo que agrega um conjunto de informações valioso sobre formas de ocupação residencial de extensa área da cidade de São Paulo, o arquivo ainda não é organizado e acessível ao público para consulta.

A despeito disto, as diretorias têm sido receptivas aos pesquisadores que se interessam por estudá-lo e antes da presente pesquisa, o acervo já foi fonte documental de duas dissertações de mestrado⁵.

O acervo do arquivo abrange atas e registros administrativos, mapas das terras, álbuns que arquivam a publicidade veiculada na imprensa, fotografias e pastas relativas aos trâmites de cada lote comercializado.

Dentre a amplitude da documentação existente a

pesquisa para a elaboração da tese concentrou-se no cruzamento das informações obtidas em alguns tipos fundamentais de fontes do acervo: mapas de comercialização do loteamento confrontados em diferentes datas; fotografias de imóveis esparsas ou concentradas em um álbum fotográfico publicado em 1923⁶ e nas pastas relativas à comercialização de cada lote. A estes dados obtidos “internamente” no acervo somam-se os identificados em outras fontes documentais como os de pesquisa bibliográfica ou de revistas de arquitetura.

Os SEGMENTOS DO ARQUIVO UTILIZADOS NA PESQUISA E SEU FUNCIONAMENTO

No arquivo da Cia. City a documentação pesquisada com maior ênfase foi a relativa às pastas de cada lote do Jardim América, já que dela constam, em princípio, os projetos arquitetônicos originais dos imóveis construídos no bairro.

O plano de consulta seguiu a lógica de organização dos documentos na forma em que se encontram arquivados pela Cia. City. Sendo uma empresa comercial, loteadora de terrenos, a organização do arquivo segue a cronologia de vendas dos lotes que, por sua

vez, tem sua classificação referida a mapa do loteamento. Assim, uma venda (V) corresponde a um lote (L) de determinada quadra (Q). O número de venda corresponde ao número da pasta com o processo com todos os documentos sobre o referido lote nele arquivados. Esta pasta por sua vez está relacionada em uma listagem que indica em que caixa de arquivo ela está armazenada.

O código 04.10.317.259 (Q.L.V.C.) do Jardim América, por exemplo, corresponde à pasta de documentos 317, relativa à venda nº 317 do lote 10 da quadra 04 deste bairro e que está arquivado na caixa 259.

Estas informações não se apresentam catalogadas e agrupadas no arquivo nesta seqüência ora descrita. Esta forma de indexação articulada foi elaborada para coordenação dos dados ao longo dos levantamentos. Para obtenção dos vínculos na realidade há que se consultar diferentes catálogos manuscritos e sem cópias. O ideal para uma organização do acervo que tornasse sua consulta ágil e acessível seria que o arquivo fosse informatizado criando-se um sistema que já apresentasse estes dados integrados e, ainda, relacionados a um código para o bairro e a cidade (Já que a Cia. atua ou atuou em muitos

bairros e diversos municípios.) A atividade de relacionamento dos diversos sistemas de cadastramento, no caso de consulta a muitos processos como é o caso da presente pesquisa, é hoje para dizer o mínimo, moroso.

Na falta de sistema semelhante ao esquema acima exposto, elaborei provisoriamente um banco de dados informatizado que agrupava estas informações exclusivamente sobre o bairro pesquisado, o Jardim América. A esta indexação operacional acrescentam-se dados básicos sobre o imóvel e análise arquitetônica breve relativa aos projetos originais localizados e que ia sendo realizada ao longo dos levantamentos.

Assim, realizou-se um pequeno banco de dados que organiza os dados relativos às informações existentes no acervo documental da Cia. City sobre cada lote do Jardim América. Estas informações estão integradas a uma ficha básica e sumária de levantamento nos moldes dos inventários tradicionais de arquitetura. Este cadastro, fundamental para a elaboração da tese, poderia servir de sugestão de modelo para cadastramento de pesquisas com o mesmo objetivo.

As pastas (V) de “venda” relativas a cada lote comer-

cializado reúnem os documentos que correspondem aos atos relativos à venda, modelos de contrato, escrituras, contabilização das vendas, dívidas e quitações e os projetos de arquitetura.

O projeto de arquitetura compõe a pasta, pois qualquer construção tinha seu projeto analisado pela companhia loteadora para conferência de sua adequação às normas e regulamentos do loteamento. Este procedimento se fazia anteriormente a uma análise para aprovação pelas instâncias municipais, que só analisavam o projeto após o aval da City ter sido concedido.

ETAPAS DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DAS FONTES

De forma a sistematizar a consulta ao arquivo e realizá-la com um critério que reconstruísse a seqüência de ocupação do bairro após seu lançamento em 1915, optou-se por buscar analisar inicialmente os projetos dos edificios que primeiro foram construídos.

Organizando a busca destes exemplares usou-se como fonte o álbum *“Jardim America: São Paulo,*

Brazil” de 1923 já referido. Deste álbum consta um mapa com localização das casas construídas entre 1916 (1ª casa construída no bairro) e 1923 data de sua publicação, além de fotografias de grande parte destas mesmas casas.

Este mapa foi cruzado com o mapa de vendas do loteamento, obtendo-se assim os dados relativos aos lotes e quadras dos imóveis em que havia construção naquela data. Estes dados, por sua vez, foram cruzados com os cadastros da companhia relativos a vendas e arquivamento.

Por este processo obteve-se o número de pasta (V) e localização de cada um dos imóveis existentes em 1923 e foi a lista resultante deste processo que orientou a consulta inicial.

A idéia era limitar-se ao estudo destes projetos pioneiros e este foi o motivo desta abordagem selecionada no princípio. Vale registrá-la aqui pois este relato permite perceber como deve proceder-se ao querer localizar dados relativos a um lote específico.

Na segunda etapa, porém, optou-se por estudar não apenas a primeira ocupação do bairro, mas as fases

que a esta se sucederam até sua consolidação e venda de todos os lotes por volta de meados dos anos 1940, temas que serão desenvolvidos na tese.

Neste presente trabalho, trataremos dos tipos de ocorrência e características das fontes documentais localizadas nas pastas relativas a cada lote do ponto de vista de documentação arquitetônica. Há diferença na quantidade e qualidade de informação que se pode obter do ponto de vista dos elementos que permitem reconstituir a arquitetura original do lote. Embora o levantamento tenha se concentrado no estudo das pastas relativas ao Jardim América, os outros bairros têm sua documentação organizada da mesma forma.

CARACTERÍSTICAS DA DOCUMENTAÇÃO ARQUITETÔNICA

Os tipos de ocorrência são os que seguem:

■ Muitos dos projetos iniciais foram realizados e executados em terrenos ainda não comercializados, ou seja de propriedade da Cia.City. Procedimento que visava acelerar a concretização do bairro e estabelecer padrões de ocupação através da realização de

exemplares que funcionassem como modelos arquitetônicos. Talvez a íntima relação entre o serviço de aprovação de plantas e o de acompanhamento das obras de construção, no interior da própria empresa, tenha sido responsável pelo extravio de grande número de projetos deste tipo. Ou seja, há grande número de pastas sem projetos arquitetônicos e esta falta se faz sentir com muita ênfase nos projetos realizados e construídos pela própria Cia. City.

Assim, muitos dos lotes identificados no álbum de 1923, contém documentação relativa a suas vendas, eventualmente menção explícita ao projeto, memoriais descritivos, mas não consta o desenho do projeto propriamente dito, eventualmente extraviado no processo de execução da obra de edificação.

■ Há casos em que há ainda menos informação que são as pastas relativas a terrenos cujas primeiras vendas foram feitas na fase inicial do bairro, vendas estas que foram quitadas antes que se construísse qualquer prédio no local. Nestes casos, a City parece nem sempre ter acompanhado a ocupação, ou, ter exercido controle estrito sobre ela. Assim, há casos de lotes vendidos na origem do bairro, mas sobre os quais não há documentação preservada.

Por outro lado, ainda com relação a pastas com projetos extraviados, há imóveis cujos projetos originais relativos à primeira ocupação do lote estão extraviados. Contudo, as casas construídas foram posteriormente reformadas, com projetos de intervenção analisados e aprovados pela companhia. Neste caso para o pesquisador resta a possibilidade de, através do levantamento da obra realizado para a intervenção, identificar a arquitetura e os usos originais presumidos do imóvel. Em casos mais críticos em que há apenas o projeto de reforma, mas não constam dados de levantamento sobre o imóvel existente em sua feição prévia ainda restam algumas possibilidades. O pesquisador familiarizado com a arquitetura e com os modos de distribuição interna do padrão arquitetônico em que se insere a obra pode inferir a organização e destinação dos espaços originais e, ainda, seu período aproximado de construção.

Esta “familiaridade” com as características da arquitetura será dada pela carga de conhecimentos anteriores do pesquisador, mas também pelo conhecimento que progressivamente irá adquirindo em contato com o material pesquisado. Serão as tendências expressas em recorrências e repetições que aos

poucos formarão o quadro de referências que permitirá a inferência e a dedução de aspectos não completamente explícitos na documentação.

IV Finalmente o tipo de ocorrência mais rico do ponto de vista documental são os projetos originais em suas versões completas com plantas, cortes, fachadas, designação de usos etc., e que eventualmente vêm acompanhados por memoriais descritivos. Nestes casos se pode verificar com segurança as características da arquitetura, bem como de sua representação gráfica.

Após a fase inicial, já ao longo dos anos 1920 e das duas décadas seguintes este tipo de documentação é progressivamente mais comum, permitindo que se identifique com precisão a arquitetura original do Jardim América.

A consulta, como se disse, limitou-se aos projetos existentes e arquivados na Cia City. Para os efeitos da elaboração das análises previstas na tese, os dados obtidos permitem analisar tendências gerais e constituem base documental suficiente. Para a elaboração de um catálogo completo sobre toda a arquitetura produzida no Jardim América, seria importante a combinação desta pesquisa com uma nos

arquivos públicos municipais que reúnem, também de forma ainda precária e pouco explorada, os projetos aprovados pela prefeitura no período. Do mesmo modo, para a realização de um inventário completo, o cadastro precisaria ser revisto por uma equipe que realizasse a reprodução de todos os projetos, elaboração de fichas individuais atualizadas através da conferência com a situação real de cada imóvel etc.

O levantamento com o objetivo estrito de fornecer documentação para a tese, nas condições em que foi feito, significou a dedicação exclusiva de uma pessoa por cerca de doze semanas. Tempo para compreender a lógica de funcionamento interno do arquivo, analisar, registrar as informações no banco de dados e copiar em desenhos apenas uma parcela restrita dos projetos consultados. Este prazo não inclui a reprodução fotográfica de nenhum projeto até o momento (as condições para a elaboração de fotografias são ainda mais precárias). Também não está computado o tempo utilizado para elaboração do programa para processamento computadorizado das informações.

O processamento informatizado dos dados permitiu que as informações organizadas no banco de

informações fossem reunidas de forma a permitir análises sob diferenciados aspectos. Há tabelas que organizam os projetos arquitetônicos segundo sua cronologia, autoria presumida e estilos arquitetônicos inter-relacionando-os, além de outras mais operacionais como as que permitem a localização da caixa de arquivo em que estão armazenados os projetos arquitetônicos. Pode-se ainda obter rápidas listagens dos autores, dos estilos, logradouros e assim por diante.

ANÁLISES POSSÍVEIS A PARTIR DA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE

A interpretação dos projetos arquitetônicos originais presentes no arquivo é rica em possibilidades do ponto de vista da identificação de suas concepções plásticas, estilísticas e espaciais.

O exame do conjunto de documentos permite identificar as tendências estilísticas do período. Verificam-se as tradições e os modismos no repertório plástico e ornamental; a excepcionalidade dos exemplares da arquitetura de vanguarda e a gradual simplificação das linguagens conforme são assimilados valores da arquitetura moderna.

A análise dos dados relativos a definições de utilização dos espaços, por sua vez, favorece a interpretação sobre os modos de vida em momento de transição da sociedade paulistana. Ao menos, senão os dados relativos à efetiva ocupação destes espaços, aqueles sobre a intenção projetual, ou a forma de vida idealizada pelos que conceberam estas casas.

Além das análises mais “propriamente” arquitetônicas de plantas, fachadas e cortes há informações menos diretas, “pistas”, que apenas o exame de projetos originais pode fornecer.

A representação gráfica sempre auxilia na análise de um projeto original com dados relativos à qualidade do traço, inserção deste, bem como das letras utilizadas, com o tipo de desenho arquitetônico que se fazia na época.

A análise dos textos e legendas que compõem os projetos arquitetônicos, por sua vez, permite analisar a caligrafia e a ortografia do desenhista e com isso sua procedência e seu grau de conhecimento do português. A caligrafia e a ortografia podem indicar pouca familiaridade com a língua, quer por procedência estrangeira, quer por baixo grau de escolaridade dos desenhistas.

Estes aspectos não contribuem de modo a serem quantificados e traduzidos em tabelas como elementos comprováveis mas, ainda que dados aparentemente imprecisos, orientam a percepção e a atenção da pesquisa para elementos, estes sim, cientificamente interpretados.

A sutileza para a percepção destas informações foi responsável pela impossibilidade de utilização de auxiliares de pesquisa na etapa de reconhecimento do arquivo e primeira coleta de dados para a elaboração da tese.

Este tipo de percepções proporcionadas pelo exame dos desenhos originais vem contribuir para enriquecer a análise dos projetos do ponto de vista de suas concepções formais e das idealizações estilísticas criadas para as casas do Jardim América.

A identificação de recorrência de caligrafias, formas de representação gráfica permitiram, por exemplo, definir autorias de alguns projetos arquitetônicos não assinados, ou mesmo corrigir atribuições de autorias, um dado nem sempre claramente documentado, às vezes até equivocadamente atribuídas em outras fontes de informação como publicações da própria City.

Diferentemente dos poderes públicos que aprovam projetos de construção, através de um processo no qual a responsabilidade técnica dos autores do projeto e da construção, está claramente identificada na planta, o compromisso com a Cia. City era firmado pelo proprietário do terreno.

Deve-se sempre lembrar que a Cia. City era uma empresa imobiliária e que fiscalizava a arquitetura na busca de garantir qualidade ao empreendimento. A fiscalização era rigorosa, mas o que orientava todo este controle era sobretudo a dimensão comercial. Assim, a “pessoa” com a qual a companhia relacionava-se oficialmente era o proprietário do terreno, ou seja, o responsável pelo pagamento mensal das parcelas da dívida contraídas com a empresa. Por este motivo, principalmente nos primeiros anos, nem sempre o autor do projeto está identificado. Acrescenta-se a estes aspectos o fato de que as profissões de engenheiro e arquiteto foram regulamentadas apenas no início da década de 1930, quando muito já tinha se edificado no Jardim América.

Assim, nas plantas arquivadas na City sempre há a assinatura e o nome do proprietário do imóvel, mas nem sempre a do arquiteto e do construtor.

Aliás, com uma frequência impressionante, não há autoria configurada nos primeiros anos.

Após os anos 1930, quando a própria atividade dos engenheiros e arquitetos estava cada vez mais profissionalmente consolidada e já regulamentada pelo CREA, a partir de 1933, passam a existir carimbos com identificação dos profissionais e de seu local de trabalho. Neste período, passa a ser analisada também, com tomada de referências na “praça” a capacitação profissional de construtores. Mas, restam muitas lacunas nos primeiros anos, especialmente comuns, como foi referido, em projetos para terrenos da própria City.

Em seu álbum de 1923 como legenda para as fotos de casas construídas identificava-se, invariavelmente, o logradouro jamais a numeração e o nome do “arquiteto”, presumivelmente autor do projeto. As casas deviam ser facilmente identificáveis nestes logradouros ainda pouco ocupados do início da urbanização, ou mesmo o emplacamento oficial talvez não estivesse iniciado em 1923. O fato é que numeração não foi um dado incorporado no álbum de divulgação realizado pela City.

Mas, mesmo os dados de autoria apresentados nesta publicação não são absolutamente confiáveis. O motivo é que nem todos os construtores eram engenheiros ou arquitetos. E por vezes eram os construtores os identificados sob o título de “arquiteto”. Cabe, novamente, lembrar que na primeira década de ocupação do bairro a regulamentação da profissão de arquitetos e engenheiros ainda não era efetiva. E esta primeira década foi uma de muitas construções.

Alguns construtores foram investidores também, compraram vários terrenos e construíram neles casas para vender. A City no álbum identificou a autoria destas casas, sob o título de “arquiteto”. Arquiteto neste caso representava o construtor, também proprietário do lote, dado facilmente identificável para ela. Mas quem projetava estas casas para o construtor? As observações da eventual diversidade de linguagem dos projetos sob a identificação de um único “arquiteto”, ou melhor, construtor, parecem indicar que, assim como a Cia. teve mais de um projetista para as casas que mandou construir, alguns proprietários de muitos lotes também procederam desta forma. Pelo que foi exposto, o álbum fotográfico comercial da City, inestimável documento da primeira ocupação arquitetônica do bairro, deve ser considerado apenas como fonte indicativa de possibilidade de autorias.

Do ponto de vista dos construtores-investidores é interessante notar que estes não se limitaram ao Jardim América, há dados relativos a compras e construção pelos mesmos investidores em lotes da Lapa, ou do Pacaembu ou do Jardim Guedalla etc, outros bairros da empresa. Este dado pode alimentar outras pesquisas como as que considerem a participação das empresas construtoras na configuração da arquitetura residencial paulistana.

Os dados relativos a autoria e identificação dos lotes interessam à pesquisa específica sobre o Jardim América, na medida que vão permitindo o delineamento dos procedimentos através dos quais foi possível a consolidação da urbanização e da arquitetura do bairro. Do ponto de vista da elaboração dos quadros das tendências gerais sua importância se relativiza. A não identificação da autoria de alguns imóveis não prejudica a compreensão de como estes se inserem no quadro geral da arquitetura do Jardim América.

O que se pode adiantar aqui é que em meados dos anos 1910, a oportunidade de trabalho em empresa que investia pesadamente em cidade que crescia em progressão geométrica na América do Sul, longe

da Europa em guerra, deve ter sido atraente. O fato é que ao lado de um raro Saint Aubin, quem sabe um arquiteto francês ligado ao início da empresa, há, associadas às casas pioneiras do Jardim América, os nomes anglo-saxões, Fillinger, Mc Harding, *Greenwood*, Dodd, Williamson, os dois últimos diretores da Cia. City. Como estes também são identificados nos projetos nomes de brasileiros como Adhemar de Moraes, Olavo Caiuby e de outros cuja sonoridade aponta para procedências há mais tempo integrados ao panorama de construções em São Paulo, como os italianos Pimazzoni e Espartero Rossi.

O britânico Barry Parker, o autor do loteamento, foi também responsável pelo projeto de uma dezena de casas desenvolvidas por ele mesmo durante sua permanência em São Paulo entre 1917 e 1919, ou por outros profissionais ligados à companhia. Parker permaneceu dois anos no Brasil trabalhando as dimensões urbanísticas e arquitetônicas das propriedades da Cia. City. Em projetos de casas construídas pela Cia. City, Barry Parker é um autor seguramente identificado na planta. Este, geralmente assinava seus projetos, acompanhando a firma de sua identificação com sua qualificação como membro do R. I. B. A., Royal Institute of British Architects. Mas este é

um caso raro dentro do panorama de precária regulamentação da profissão nas primeiras décadas deste século e está mais ligado à chancela de qualidade que o nome de Barry Parker representava e ao auto-reconhecimento e valorização de seu papel profissional pelo próprio arquiteto.

SOBRE O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO BAIRRO A PARTIR DA ANÁLISE DOS PROJETOS ORIGINAIS

O material pesquisado fornece ainda possibilidades de interpretação sobre a cronologia de ocupação geográfica do bairro. Esta se fez seguindo uma racionalidade que aliava busca de visibilidade por parte dos empreendedores e aspectos como maior proximidade com a cidade já existente.

O início da ocupação do Jardim América realizou-se, assim, a partir de investimentos da Cia. de forma a dotar de visibilidade o bairro, ainda distante, ou melhor, descontinuado do tecido urbano mais densamente ocupado. Visibilidade significou construir e vender casas atraentes nos terrenos instalados em ruas urbanizadas e providas de infra-estrutura de água, gás e luz e próximas a uma linha de bondes prolongada já no início dos trabalhos de abertura das ruas

por gestões da companhia junto à concessionária do serviço, a empresa canadense Light.

A ocupação inicial se fez concentrada em alguns logradouros. E as próprias vendas fizeram-se seguindo mais ou menos um roteiro geográfico que as manteve pouco dispersas pelo loteamento deserto, além de eventualmente de fato concentradas de forma a criar um “cenário urbano” mais configurado⁷.

As casas projetadas por Barry Parker em terrenos da City, por exemplo, concentraram-se em torno de um entroncamento de várias ruas, sendo que uma delas era o prolongamento da rua Augusta, rua consolidada e importante do bairro vizinho e artéria de ligação destes bairros diretamente com o centro da cidade, inclusive através dos bondes. Os edifícios localizados no cruzamento destas ruas foram imaginados por ele como componentes de um *circus*, relacionando-se entre si.

A primeira fase de ocupação deu-se essencialmente entre os anos de 1917 e 1923. Com o sucesso das primeiras vendas, adquirem-se novas terras à direita da rua Canadá e o loteamento expande-se com as mesmas características, inclusive, arquitetônicas, até os anos

1930. Após uma longa pendência a respeito das responsabilidades sobre a conservação de jardins semi-públicos que compunham o interior das quadras, criaram-se novos lotes entre 1931 e 1935. Há ainda uma terceira fase entre 1936 e 1945 de venda de novos lotes ocasionados pela abertura da Avenida 9 de Julho sobre o eixo da antiga rua Chile.

O conhecimento sobre estas sucessivas fases de ocupação não se fez exclusivamente baseado no exame da documentação das pastas relativas à comercialização de cada lote anteriormente descritas. Baseiam-se também na análise de outros documentos. Especialmente sucessivos mapas do loteamento que registravam os lotes a serem comercializados, os já vendidos, os ocupados ou em fase de construção e que eram constantemente refeitos e atualizados pela empresa de forma a orientar suas políticas de vendas. O exame dos projetos arquitetônicos e de suas cronologias, contudo, só confirmam este ritmo de ocupação. Mais que isto apontam para os “surto” de realização de projetos que acompanhavam cada novo lote de terrenos postos a venda. O mais interessante do ponto de vista da arquitetura é verificar que cada uma destas fases de pico das construções apresenta características próprias.

Ao longo das aproximadamente duas décadas e meia em que se consolidou o Jardim América sua arquitetura residencial foi mudando de feição, consolidando tradições e ao mesmo tempo incorporando lentas alterações de estilo e de distribuição interna.

Na tese, as características da arquitetura de cada uma destas fases serão analisadas e isso será possível pelo resultado do exame da documentação cujas características e organização geral foram descritas neste relato.

Há muitas outras possibilidades de pesquisa nos arquivos da City e mesmo aprofundamentos de aspectos apenas vislumbrados na presente. Os dados relativos aos proprietários e compradores dos imóveis, por exemplo, embora não tenham sido objeto de preocupação inicial, aos poucos chamaram a atenção permitindo especulações preliminares sobre o morador do Jardim América. Este sempre foi descrito como rico, pertencente a uma elite privilegiada. De fato, uma classe rica instalou-se no bairro, mas não era tão homogênea e bem sucedida como se supõe. Os métodos facilitadores de compras proporcionados pela companhia atraíram também profissionais liberais e construtores em início de carreira.

Este é um tema que poderá ser mais explorado, matizando o mito que equipara o morador do Jardim América ao de outro logradouro mitológico da história urbana paulistana que o antecede, a avenida Paulista.

A extensão de pesquisas nos moldes da presente para outros bairros da City consolidados entre as décadas de 1920 e 1950 como Pacaembu, Alto de Pinheiros e Alto da Lapa, por sua vez, trarão a luz um amplo panorama sobre a constituição da arquitetura residencial burguesa paulistana.

Por este relato, conclui-se que o acervo da Cia. City é riquíssimo e que o material explorado por esta pesquisa é apenas ínfimo fragmento de toda sua dimensão. Percebem-se também as possibilidades de pesquisas em acervos documentais pouco explorados para a instrumentação de práticas preservacionistas da arquitetura moderna brasileira.

Além de identificar arquivos como este, seria interessante que o DOCOMOMO refletisse sobre formas de agir que viabilizassem a preservação e consulta efetivas a acervos ignorados e ameaçados.

1 CONDEPHAAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

2 Participei no CONDEPHAAT de equipe que trabalhou com este acervo, sua documentação constituiu o corpus de minha dissertação de mestrado Espaço e Educação: Os primeiros passos da arquitetura das escolas públicas paulistas, apresentada na FAUUSP em 1992.

3 Processo CONDEPHAAT 23372/85.

4 A bibliografia sobre as cidades-jardins é extensa e caracteriza-se por ser referida em obras de caráter mais geral. Apenas recentemente tem-se realizado encontros e publicações sobre sua temática específica. A teoria das cidades jardins foi lançada em HOWARD, Ebenezer. Garden cities of tomorrow, de 1903 e cuja primeira versão com outro nome é de 1898. A versão da Faber & Faber de 1944 tem a vantagem de apresentar uma introdução de OSBORN, seu colaborador, e prefácio de Lewis MUNFORD. cf. também TAGLIAVENTI, Gabriele (cura). Città giardino. Garden city. Roma: Gangemi, 199?. Sobre o padrão urbanístico que se consolidou no Jardim América e sua trajetória cf. a revista Architectural Design 51 ,10/11 de 1981, dedicada a The Anglo American Suburb.

5 BACELLI, Ronei. A presença da Cia. City em São Paulo (1915-1940) e a implantação do Primeiro Bairro-Jardim. São Paulo: Diss. Mestrado. Depto. de História. FFCLUSP, 1982// SOUZA, M. Claudia Pereira. O capital imobiliário e a produção do espaço urbano, o caso da Cia. City. São Paulo: Diss. Mestrado. FGV/EASP, 1988?

6 Este álbum “Jardim America. São Paulo. Brazil.” São Paulo, The City of São Paulo Improvements & Freehold Land Co., Ltd., 1923 não faz parte dos documentos arquivados pela empresa que não detém cópia dele.

7 As primeiras construções concentraram-se nos trechos entre a Rua Guadalupe, um dos limites do bairro e R. Argentina. Nada além desta rua. Mais, concentrou-se nas ruas Guadalupe e Venezuela e na região próxima ao entroncamento das ruas Colombia, Uruguai, Nicaragua, Guatemala.